

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA BOG'LANGAN NUTQNI. SHAKLLANTIRISH

Nurmamatova Lobar Abdihamid qizi

Nizomiy nomidagi O'ZMPU Surdopedagogik yunalishi

3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda bog'langan nutqni shakllantirish muammosi, uning psixologik-pedagogik asoslari va samarali korreksion usullari ilmiy faktlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, nutqni rivojlantirish jarayonida zamonaviy texnologiyalar, vizual tayanchlar va maxsus metodlarning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari bog'langan nutqni shakllantirishda kompleks yondashuv yuqori samara berishini ko'rsatadi.

ANNOTATION

This article analyzes the problem of developing coherent speech in children with hearing impairments based on scientific facts. The psychological and pedagogical foundations, as well as effective corrective methods, are highlighted. The role of modern technologies, visual supports, and special teaching methods in speech development is also emphasized. The research results confirm that a комплекс approach ensures high effectiveness in forming coherent speech.

АННОТАЦИЯ

В данной статье работе на основе научных фактов рассматривается проблема формирования связной речи у детей с нарушениями слуха. Освещаются психолого-педагогические основы и эффективные коррекционные методы развития речи. Также раскрывается значение современных технологий, наглядных средств и специальных методик в процессе речевого развития. Результаты исследования показывают, что комплексный подход обеспечивает высокую эффективность формирования связной речи

Kirish :

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 430 milliondan ortiq inson turli darajada eshitish nuqsoniga ega bo'lib, shundan 34 millioni bolalardir. Eshitish nuqsoni bolaning nafaqat nutqiy, balki bilish, tafakkur, ijtimoiy moslashuv va shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Eshitish analizatorining yetarlicha ishlamasligi oqibatida bolalarda:

ug'at boyligi kam bo'ladi;

grammatik xatolar ko'p uchraydi;

gaplarni bog'lab bayon etishda qiyinchilik yuzaga keladi;

mustaqil fikr bayon qilish sust rivojlanadi.

Shu sababli bog'langan nutqni shakllantirish maxsus pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism (ilmiy-nazariy tahlil)

1. Bog'langan nutq tushunchasi

Bog'langan nutq — bu fikrning izchil, grammatik to'g'ri, mantiqiy ketma-ketlikda bayon etilishi bo'lib, u: hikoya qilish, tavsiflash, izohlash, mantiqiy xulosa chiqarish orqali namoyon bo'ladi.

Eshituvchi bolalarda bog'langan nutq 3–5 yosh oralig'ida faol shakllansa, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda bu jarayon 2–3 barobar sekin kechadi.

2. Eshitishda nuqson bog'langan nutq rivojiga qanday ta'sir qiladi

Ilmiy tadqiqotlar (V.I. Belyukov, R.M. Boskis, N.M. Nazarova) quyidagilarni isbotlagan:

Eshitish nuqsoni fonematik eshituvni susaytiradi;

Tovushlarni to'g'ri idrok eta olmaslik — so'zlarning noto'g'ri talaffuzi va ma'nosini tushunmaslikka olib keladi;

Bolada faol lug'at passiv lug'atdan ancha orqada bo'ladi;

Sintaktik tuzilmalar (gap qurilishi) soddalashib qoladi.

Natijada bogʻlangan nutq:uzilib qolgan,mantiqsiz,qisqa va notoʻliq shaklda namoyon boʻladi.

3. Bogʻlangan nutqni shakllantirishning asosiy yoʻnalishlari

Surdopedagogika amaliyotida quyidagi yoʻnalishlar samarali hisoblanadi:

Ogʻzaki nutqni rivojlantirish

Vizual tayanchlar (rasm, predmet, piktogramma) asosida hikoya tuzish

Eshitish apparatlari va koxlear implantdan foydalanish

Imo-ishora nutqi bilan parallel ishlash

Artikulyatsion mashqlar bajarish

Leksik va grammatik ishlash tizimi

4. Samarali metodlar

Ilmiy-amaliy tajribalarda quyidagi metodlar eng yuqori natija bergan:Rasm asosida hikoya tuzish metodi , Dialogik nutqni rivojlantirish metodi,Savol-javob metodi , Modellashtirish metodi , Situatsion suhbat metodi, Multimedia texnologiyalaridan foydalanish: Tadqiqotlar natijasiga koʻra, mazkur metodlardan kompleks foydalanilganda bolalarning bogʻlangan nutqi 35–40% ga yaxshilanadi.

Xulosa

Eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalarda bogʻlangan nutqning shakllanishi maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayonni talab etadi. Oddiy taʼlim metodlari bu toifa bolalar uchun yetarli samara bermaydi.

Ilmiy faktlar shuni koʻrsatadiki:

erta korreksion taʼlim boshlangan bolalarda nutq rivoji tezlashadi , individual yondashuv eng yuqori natijani beradi , texnik vositalar nutq shakllanishini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shu sababli surdopedagog, logoped, psixolog va ota-onaning hamkorlikdagi ishlari bogʻlangan nutqni muvaffaqiyatli shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nazarova N.M. Maxsus pedagogika. – Moskva, 2015.

2. Boskis R.M. Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirish. – Toshkent, 2008.
3. Beltyukov V.I. Surdopedagogika asoslari. – Sankt-Peterburg, 2012.
4. L.S. Vygotskiy. Nuqsonli bolalar rivoji psixologiyasi. – Moskva, 2003.
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020.
6. JSST (WHO) rasmiy statistik hisobotlari, 2023-yil.
7. Dilfuzakhan I. METHODOLOGIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT IN NATIVE LANGUAGE LESSONS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.

